

A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 111 JUN/22 / 08/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6624835

Autores:

Giseli Passador

Rodrigo do Prado Costa

Matheus Ithamar Rodrigues Avelino

RESUMO

Este artigo tem como objetivo comparar a indústria brasileira de fabricação de produtos de alto valor agregado com o desenvolvimento industrial de Taiwan, com vista a analisar as características da indústria de alta tecnologia presente neste país e como beneficia a exportação, bem como, compreender como o Brasil poderia aplicar este método de desenvolvimento industrial de Taiwan e promover benefícios em sua balança comercial, utilizando dados comparativos que evidenciam a importância econômica da exportação de produtos de alto valor agregado. Portanto, será utilizado o aparato metodológico da pesquisa qualitativa, por meio de revisão bibliográfica. Serão apresentados os pontos que podem ser melhorados no Brasil para que ocorra um desenvolvimento da indústria de alto valor agregado possibilitando a melhoria na economia.

Palavras-chave: Produtos de alto valor agregado, exportação, desenvolvimento.

ABSTRACT

This article aims to compare the Brazilian industry of manufacturing high value-added products with the industrial development of Taiwan, in order to analyze the characteristics of the high technology industry present in this country and how it benefits exports, as well as understand how the Brazil could apply this method of industrial development from Taiwan and promote benefits in its trade balance, using comparative data that show the economic importance of exporting high value-added products. Therefore, the methodological apparatus of qualitative research will be used, through a literature review. The points that can be improved in Brazil will be presented so that the development of the high value-added industry can occur, enabling an improvement in the economy.

Keywords: High added value products, export, development.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar a economia brasileira, tendo como perspectiva sua indústria de produção e exportação de produtos de alto valor agregado, utilizando um comparativo.

Em primeiro lugar é essencial estabelecer o que é um produto de alto valor agregado, em síntese é necessário para sua produção e utilização de matéria-prima e tecnologia, para que seja possível obter no final do processo industrial um produto que possa ser comercializado para usos específicos.

Produtos de alto valor agregado são mercadorias que por terem um processo de fabricação complexo com o uso de técnicas e tecnologias específicas ganham valor. Conforme Gouvea (2020) concluiu que “É considerado um produto de alto valor agregado aquele que foi alvo de processos que agreguem valor percebido”. Diferente de produtos básicos, como os commodities, em que para se obter lucro na comercialização deste tipo de produto é necessário a venda em grandes quantidades.

No Brasil, existe uma grande dependência na exportação de commodities, que garantem que a balança comercial permaneça equilibrada, porém não é possível que a economia evolua dependendo de só um setor na exportação.

Em Taiwan, foi fabricado o processador da empresa Qualcomm, o “Snapdragon 875” cuja fabricação foi realizada pela empresa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Neste artigo, será usado essa companhia como exemplo revelando como empresas deste segmento que fabricam produtos de alto valor agregado impactam na economia e demonstra a fraca presença deste setor no Brasil, que é raro a comercialização de produtos de elevada tecnologia como a aeronave “Phenom 300E”, um jato leve e fabricado pela empresa brasileira Embraer.

Essa aeronave emprega conhecimentos técnicos específicos em sua produção e é comercializada no segmento de produtos de alto valor agregado. É notável como empresas deste perfil são bem mais presentes em Taiwan do que no Brasil, observando o perfil industrial de cada país e disparidade entre o PIB per capita do Brasil e de Taiwan. Segundo a Country Economy (2021) o PIB per capita de Taiwan em 2020 foi de aproximadamente 28.405 Dólares.

É considerável a diferença entre o PIB per capita de Taiwan revelado acima, comparando esse valor com os dados do PIB per capita do Brasil, que conforme a Country Economy (2021) foi de aproximadamente 6.815 Dólares. Esses dados revelam a disparidade entre as duas economias.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Para entender melhor o embasamento teórico, é importante citar os ciclos econômicos que o Brasil já percorreu.

Segundo Zemella (1950), economia no Brasil dos séculos XVI e XVII girava em torno da produção de açúcar, uma amostra de que desde o início do desenvolvimento econômico brasileiro os principais pilares econômicos sempre foram os commodities. Ainda hoje, o segmento de extração de minérios é muito

importante para a economia brasileira, assim como foi no passado revelado por Zemella (1950), o século XVIII é o século do ouro e da decadência do açúcar.

O fim do ciclo do Ouro coincidiu como um período muito importante na história mundial, que revolucionou a forma que o comércio mundial seria realizado daquele ponto em diante. Segundo Vicentino e Moura (2008) a partir da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra começou a sofrer profundas mudanças na estrutura do capitalismo, com foco no processo de produção de mercadorias. .

Enquanto o mundo sofria uma revolução industrial com a criação de novos postos de trabalho e o desenvolvimento de tecnologias que melhoravam a qualidade de vida dos cidadãos e fortaleciam a economia, o Brasil entrou em um novo ciclo econômico: o ciclo do Café. Nesta fase, a economia brasileira era voltada para a produção e exportação do café, um modelo econômico que perdurou até o início do século XX. Durante essa época, o mundo já havia iniciado a segunda revolução industrial em meados do século XIX.

Conforme Vicentino e Moura (2008) citaram, desde a segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento de novas tecnologias, novos campos industriais e modos de transporte e comunicação, a Revolução Industrial ganhou novo impulso.

Em vista toda essa introdução dos ciclos econômicos brasileiros, é importante evidenciar a tardia revolução industrial brasileira que só teve início na década de 1930. De acordo com Vicentino e Moura (2008), a economia nacional retomou o crescimento em 1932. O mais surpreendente é que esse crescimento não se baseia na exportação de café, mas no processo de industrialização.

Isto revela a grande dependência brasileira da exportação de commodities desde a formação de sua economia comercial. O Brasil sempre focou suas exportações no setor de commodities, isso foi ocasionado pelos diversos modelos econômicos apresentados anteriormente que acarretaram a tardia criação de uma base industrial no Brasil, essas características somadas tornaram a economia nacional dependente de um único setor.

Esse embasamento teórico é utilizado para demonstrar o percurso comercial e econômico do Brasil percorrido ao longo de sua história, comparando o Brasil com o cenário global nas suas respectivas épocas.

2.1 A Dependência dos Commodities

Os dados da tabela 1 foram utilizados para evidenciar a baixa presença de produtos industrializados entre os produtos mais exportados pelo Brasil durante o período de 2020 a 2021.

TABELA 1 – PRODUTOS MAIS EXPORTADOS PELO BRASIL EM 2020

PRODUTO	VALOR FOB
Soja	USD 38.628.922.513,00
Minério de Ferro e seus concentrados	USD 40.715.560.471,00
Óleos combustíveis de petróleo	USD 30.500.000.000,00
Carne Bovina	USD 7.400.000.000,00
Celulose	USD 3.300.000.000,00
Farelo e resíduos de Soja	USD 7.200.000.000,00
Milho	USD 7.340.000.000,00
Produtos manufaturados	USD 77.454.000.000,00
Açúcares e melaços	USD 8.500.000.000,00
Café	USD 6.242.000.000,00

Fonte: Comex Stat (2021).

O que esses dados coletados revelam que nove dos dez produtos mais exportados pelo Brasil são commodities, ou seja, nossa economia é pouco

variada, essa característica traz para o Brasil um risco comercial pois depende de um só segmento.

Este aspecto é comum em economias pouco complexas. O objetivo não é criticar o setor de exportação de commodities que é importantíssimo para a economia brasileira, mas sim evidenciar a relevância de tornar a economia brasileira mais complexa através da exportação de produtos de alto valor agregado.

O que uma economia baseada neste tipo de exportação pode beneficiar o país e sua população? Esta é uma ótima questão que pode ser detalhada comparando a economia brasileira com a economia de outro país.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste artigo foi o método comparativo que segundo Fachin (2006), consiste em investigar itens ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças.

Foi utilizado esta metodologia para comparar as semelhanças e diferenças da economia de Taiwan e do Brasil e evidenciar as características das exportações dos determinados países.

No decorrer do trabalho foi evidenciado por meios de dados e pesquisas a evolução econômica de Taiwan, graças a exportação de produtos de alto valor agregado e foi citado a dependência brasileira na exportação de commodities.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

O país escolhido para comparar a economia com o Brasil foi Taiwan. Se baseando neste comparativo, pode-se evidenciar a importância da exportação de produtos de alto valor agregado e como a economia de um país pode ser transformada por setor tecnológico e inovador.

É relevante para ser apresentar os dados estatísticos de cada um dos países. Em Taiwan, segundo o CEIC DATA (2021) o número de habitantes em 2021 era de

aproximadamente de 23,37 milhões. Este país está localizado na região da Ásia, sendo uma ilha próxima da China e Japão. Dados fundamentais para analisar a saúde econômica de um país são as taxas de desemprego e inflação e de acordo com a CEIC DATA (2022) em Taiwan a taxa de desemprego foi de 3,68% no mês de abril de 2022 e a de taxa de inflação foi de 3,3% no mesmo período.

Para revelar a estabilidade do ambiente empresarial de Taiwan, pode-se analisar os dados que mostram a posição do país nos principais rankings globais, que tem como objetivo identificar quais fatores determinam o crescimento econômico e seu desenvolvimento, acerca das razões que levam alguns países a serem mais bem sucedidos do que outros na elevação dos níveis de renda. De acordo com EXPERT XP (2021) Taiwan ocupava o 12º lugar no ranking de competitividade do World Economic Fórum no ano de 2019.

Os dados sobre a composição setorial de empresas de capital aberto de Taiwan em comparação com outros países:

TABELA 2 – PROPORÇÃO DE TECNOLOGIA NA ECONOMIA

Fonte: EXPERT XP (2021).

Com base nos dados da Tabela 2 – Proporção de Tecnologia na Economia, é possível notar que em Taiwan o setor tecnológico representa 59% da economia e no Brasil esse valor é de apenas 1%, uma empresa de Taiwan deste setor é a TSMC.

FIGURA 1 – TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSMC)

Fonte: PPLWARE (2022).

Segundo a Canaltech (2021) a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited, conhecida por sua sigla TSMC, é a maior fabricante de semicondutores do mundo. As empresas: Advanced Micro Devices (AMD), Brodadcom, Marvell, MediaTek, Nvidia e Qualcomm estão citadas entre os principais clientes da TSMC. Esses clientes, desenham seus chips e terceirizam a fabricação para outras empresas, caso da TSMC, diferentemente de empresas como Intel e Texas Instruments, que fabricam seus próprios produtos.

É importante evidenciar e detalhar o produto fabricado por essa empresa TSMC; os Chips são componentes muito pequenos, feitos de material semicondutor, com muitos circuitos integrados. Segundo a Conceito.de (2019) esses circuitos permitem que diversas funções sejam desenvolvidas em dispositivos eletrônicos. Deve-se lembrar que um semicondutor é um material que pode atuar como isolante ou condutor dependendo de certos fatores. Um circuito integrado, por sua vez, é um sistema de vários componentes eletrônicos que foram miniaturizados e montados em um mesmo suporte feito de material semicondutor. Esta é uma parte que pode conter muitos circuitos integrados.

Normalmente, sua superfície de silício é de apenas alguns milímetros quadrados e os circuitos são produzidos nela por meio de um processo chamado “Litografia”. O Chip é protegido por uma carcaça de cerâmica ou plástico que possui os condutores metálicos necessários para estabelecer a conexão com o circuito impresso.

Em contraponto, apresentando os dados estatísticos do Brasil, segundo o IBGE (2022) o país possuía aproximadamente 214,6 milhões de habitantes em junho de 2022, estando localizado no continente América do Sul.

Outros dados como taxa de inflação e de desemprego também são importantes ser citados, pois mostra como o país está saudável ou não em relação à sua economia. Segundo IBGE (2022) no Brasil no mês de abril a inflação acumulada dos 12 meses anteriores era de 12,13% e segundo o IBGE (2022) no Brasil no 1º trimestre 2022 a taxa de desemprego era de 11,1%.

Aos mesmos dados informados de Taiwan referente aos rankings econômicos, o Brasil, segundo Peduzzi (2019), ocupava o 71º lugar no ranking de competitividade do World Economic Fórum no ano de 2019.

4.1 Comparativos entre os Países: Brasil e Taiwan

Para confrontar e evidenciar a disparidade entre o funcionamento e a base em que as economias do Brasil e Taiwan estão amparadas, foi coletado os dados da maior empresa de capital aberto no Brasil para comparar com a empresa TSMC de Taiwan.

Segundo Jehniffer (2021) a empresa “Vale” é a terceira maior mineradora do mundo. Na indústria de mineração, as operações vão desde a extração de diferentes tipos de minérios encontrados na natureza, até o processamento, armazenamento, transporte e exportação de recursos. Além disso, a empresa também atua em áreas como logística, energia e siderurgia. Com isso, a Vale está entre as maiores mineradoras do mundo.

Na tabela 3, conforme abaixo, é evidenciado que a Vale é a maior empresa de capital aberto do Brasil, sendo ela uma empresa basicamente focada na extração e exportação de commodities, diferente da TSMC que é uma empresa focada na exportação de produtos de alto valor agregado.

TABELA 3 – MAIORES EMPRESAS EM VALOR DE MERCADO

Fonte: G1 (2022).

Os pontos a se destacar sobre o sucesso econômico de Taiwan e as diferenças do funcionamento da economia brasileira em comparação a deste importante país:

De acordo com o autor Nelson Priori-Monitor Mercantil (2015), Taiwan iniciou a construção de seu grande crescimento econômico. Para isso, o país tinha uma sociedade civil estável, sistema de educação universal obrigatório sendo assim um dos fatores que garantiram a reviravolta econômica em Taiwan foi uma política educacional planejada.

Analisando a frase de Nelson Priori-Monitor Mercantil (2015), o desenvolvimento econômico de Taiwan é diferente daquele dos EUA, Japão, Coreia do Sul e Cingapura, por estar baseado sobre políticas e planos econômicos próprios, ou seja, é importante que o governo alinhe um plano a longo prazo de desenvolvimento econômico garantindo um ambiente que facilite o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, atraindo investimentos estrangeiros e fomentando a economia. Isso é evidenciado quando é comparado as posições do Brasil e de Taiwan no ranking Doing Business (2019). Segundo Lis

(2019) o Brasil ocupava a 124ª posição e segundo World Bank (2019) Taiwan, se encontrava na 15ª posição.

Quais são os fatores que influenciam nessa diferença? O Banco Mundial é responsável por analisar e divulgar este ranking, que se baseia nas regulações aplicáveis às pequenas e médias empresas de cada país, analisando desde o tempo necessário para a abertura e desenvolvimento de um novo empreendimento, até a proteção e regulação aos investidores.

Como essas características políticas e econômicas influenciaram no desenvolvimento de Taiwan e garantiram a evolução industrial vistas hoje? Basicamente, este ambiente favorável a criação de novos negócios e o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que geram um monopólio em um setor que só cresce atualmente. Segundo a (Revista ISTOÉ Dinheiro, 2011) de fato, o desenvolvimento tecnológico garantiu a evolução econômica. O que dá dinheiro é a alta tecnologia e os serviços da sociedade da informação, afirmou o diretor na época do Institute for Information Industry (III), braço de inteligência industrial do governo de Taiwan.

Destacando a importância do setor de pesquisa e desenvolvimento que continuou em Taiwan, De acordo com a (Revista ISTOÉ Dinheiro, 2011) transferir a produção para a China, no entanto, não quer dizer repassar toda a riqueza. Atividades de alto valor agregado continua sendo executado pelas matrizes em Taiwan, atividades estas muito mais bem remuneradas que a montagem dos produtos.

4.2 A Influência da Produtividade

Conforme EMBRAPA (2018) sobre a agricultura brasileira, entre 1977 e 2017, a produção de grãos, passou de 47 milhões de toneladas para 237 milhões, enquanto a área plantada apenas aumentou 60%.

Essa alta produtividade é reflexo do investimento em pesquisas e desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. Este modelo pode ser aplicado na indústria de exportação de produtos de alto valor agregado.

Porém a alta produtividade agrícola não corre em todos os setores, como por exemplo o baixo crescimento da produtividade do trabalho no Brasil que é um reflexo dos gargalos de infraestrutura e alta burocracia. Segundo os dados da Agência de notícias da indústria (2015) a taxa média de crescimento do índice que mede quanto se produz por hora trabalhada por ano foi de 0,6% por ano no Brasil entre 2002 e 2012 e em Taiwan o crescimento foi de 6,2% por ano no mesmo período.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do artigo foi apresentado dados que revelam a diferença econômica de Taiwan e do Brasil e como no setor de exportação de produtos de alto valor agregado o Brasil não ocupa uma posição de destaque, diferente de Taiwan, porém também foi revelado a grande dominância e competitividade da agricultura brasileira.

Como soluções para desenvolver o potencial do Brasil no setor industrial e de exportação de produtos de alto valor agregado, transformando diferentes áreas para que seja viável a ascensão brasileira neste setor, pode-se mencionar:

O Brasil precisa adotar estratégias para melhorar sua posição nos rankings globais de competitividade e econômicos; é notável que os pilares utilizados para classificar os países nestes rankings são importantes como por exemplo, a produtividade da indústria brasileira.

Os passos para o aumento da competitividade brasileira são importantes e é necessário que haja um esforço do governo para desburocratização dos processos relacionados ao comércio exterior. Além da relevante padronização na cobrança de impostos, taxas e contribuições. Uma importante etapa desta revolução foi a criação do programa “Portal Único de Comércio Exterior”, que auxiliou na redução da burocracia e custos nas importações e exportações brasileiras, iniciativas como essas auxiliam no desenvolvimento da indústria brasileira, garantindo também um aumento na exportação de produtos industrializados e o aumento da competitividade do Brasil perante o mercado internacional.

Outro dado apresentado no artigo foi a colocação do Brasil no ranking Doing Business, em que o país ocupa a 124ª posição dos 190 países participantes, conforme afirmado anteriormente melhorando as características medidas por este ranking e os demais apresentados no artigo o Brasil evoluirá sua competitividade, este ranking avalia questões como:

- Abertura de Empresas;
- Obtenção de Alvarás de Construção;
- Obtenção de Eletricidade;
- Registro de Propriedades;
- Obtenção de Crédito;
- Proteção dos Investidores Minoritários;
- Pagamento de Impostos;
- Comércio Internacional;
- Execução de Contratos;
- Resolução de Insolvência.

Evoluindo estes segmentos como um todo, o Brasil pode aumentar sua competitividade industrial.

A alta superioridade da agricultura brasileira é evidenciada pela sua alta produtividade, este modelo pode ser aplicado a indústria, evoluindo a indústria nacional e empresas como a produtora nacional de aviões Embraer, podem surgir com maior facilidade fomentando a economia nacional graças a exportação de produtos de alto valor agregado.

Como foi aplicado em Taiwan, a produção destes artigos gera empregos altamente bem remunerados e evoluem a indústria fortalecendo a economia.

Em reflexo da melhoria da competitividade da indústria nacional, é possível garantir uma melhoria econômica assim como é visto em países desenvolvidos, onde suas economias são altamente diversificadas garantindo uma melhoria no PIB per capita assim com o país usado como exemplo, Taiwan em que sua população tem uma qualidade de vida maior e os indices de desemprego e inflação são melhores do que o Brasil, medidas apresentadas neste artigo visam

a diminuição da burocracia na criação de negócios e o aumento dos investimentos no Brasil além do desenvolvimento de um ambiente propício a exportação de produtos de alto valor agregado.

Desta forma, foi apresentado a importância econômica da exportação de produtos de alto valor agregado e como sugestão de pesquisa, o tema “Aprimoramento da Tecnologia Industrial Nacional”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA: CNI. **Produtividade brasileira é a que menos cresce em relação a 11 países**, 2015. Disponível em: <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/produtividade-brasileira-e-a-que-menos-cresce-em-relacao-a-11-paises/>>. Acesso em: 21 abr. 2022.

CANALTECH. **TSMC**, 2021. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/empresa/tsmc/>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

CEIC DATA. **Taiwan População**, 2021. Disponível em: <<https://www.ceicdata.com/pt/indicator/taiwan/population>>. Acesso em: 2 jun. 2022.

CEIC DATA. **Taiwan**, 2022. Disponível em: <<https://www.ceicdata.com/pt/country/taiwan>>. Acesso em: 3 jun. 2022.

COMEX STAT. **Principais produtos mais exportados pelo Brasil**, 2021. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br>>. Acesso em: 22 fev. 2022.

CONCEITO.DE. **Conceito de chip**, 2019. Disponível em: <<https://conceito.de/chip>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

COUNTRY ECONOMY. **BRASIL – PIB – Produto Interno Bruto**, 2021. Disponível em: <<https://pt.countryeconomy.com/governo/pib/brasil>>. Acesso em: 29 maio

2022.

COUNTRY ECONOMY. **TAIWAN – PIB – Produto Interno Bruto**, 2021. Disponível em: <<https://pt.countryeconomy.com/governo/pib/taiwan>>. Acesso em: 1 abr. 2022.

EMBRAPA. **Visão 2030 : o futuro da agricultura brasileira**. – Brasília, DF : Embrapa, 2018. 212 p. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/visao/trajetoria-da-agricultura-brasileira>>. Acesso em: 25 abr. 2022.

EXPERT XP. **Taiwan: A China desenvolvida**, 2021. Disponível em: <<https://conteudos.xpi.com.br/coe/relatorios/taiwan-a-china-desenvolvida/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

FACHIN, Odilia. **Fundamentos da Metodologia**. 5 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2006.

G1. **Quais são as maiores empresas do Brasil em receita, lucro e valor de mercado?**, 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/04/01/quais-sao-as-maiores-empresas-do-brasil-em-receita-lucro-e-valor-de-mercado.ghtml>>. Acesso em: 23 maio 2022.

GOUVEA, Marcelo. **PRODUZA. Desafios para montagem de produtos de alto valor agregado**, 2020. Disponível em: <<https://produza.ind.br/tecnologia/montagem-de-produtos-de-alto-valor-agregado/>>. Acesso em: 4 jun. 2022.

IBGE. **População do Brasil**, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php. Acesso em: 5 jun. 2022.

IBGE. **Inflação**, 2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>>. Acesso em: 25 maio 2022.

ISTOÉ DINHEIRO. **Taiwan, a Pequena notável**, 2011. Disponível em:

<<https://www.istoedinheiro.com.br/taiwan-a-pequena-notavel/>>. Acesso em: 4 abr. 2022.

JEHNIFFER, Jaíne. **Maiores empresas do Brasil em 2021: quais são elas?**, 2021.

Disponível em: <<https://investidorsardinha.r7.com/geral/maiores-empresas-do-brasil/>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

LIS, Laís. G1. **Brasil cai em ranking do Banco Mundial que mede a facilidade para fazer negócios**, 2019. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/24/brasil-cai-em-ranking-do-banco-mundial-que-mede-a-facilidade-para-fazer-negocios.ghtml>>. Acesso em: 22 abr. 2022.

PRIORI, Nelson. MONITOR MERCANTIL. **Fatores de sucesso do desenvolvimento econômico de Taiwan**, 2015. Disponível em:

<<https://monitormercantil.com.br/fatores-de-sucesso-do-desenvolvimento-economico-de-taiwan/>>. Acesso em: 29 abr. 2022.

PEDUZZI, Pedro. AGENCIA BRASIL. **Brasil é o 71º em ranking global de competitividade, indica relatório**, 2019. Disponível em:

<<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-10/brasil-e-o-71o-em-ranking-global-de-competitividade-indica-relatorio>>. Acesso em: 9 abr. 2022.

PPLWARE. **TSMC estima que a escassez de chips dure até 2024 ou 2025**, 2022.

Disponível em: <<https://pplware.sapo.pt/gadgets/hardware/tsmc-estima-que-a-escassez-de-chips-dure-ate-2024-ou-2025/>>. Acesso em: 30 abr. 2022.

VICENTINO, Claudio; MOURA, José Carlos Pires. **Anglo: ensino médio: livro-texto**. São Paulo: Anglo, 2008.

WORLD BANK. **No último ano, governos em todo mundo lançaram 294 reformas para facilitar o ambiente de negócios**, 2019. Disponível em:

<<https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2019/10/24/governments->

[worldwide-launched-294-reforms-over-the-past-year-to-make-doing-business-easier](#)>. Acesso em: 22 abr. 2022.

ZEMELLA, M. P. Os ciclos do pau-brasil e do açúcar. **Revista de História**, v. 1, n. 4, p. 485-494, 1950. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.v1i4p485-494. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/34872>. Acesso em: 5 jun. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil